

SIYOSIY SOHAGA OID TERMINLARNING KONTEKSTUAL TARJIMASI (O'ZBEK VA INGLIZ TILLARI ASOSIDA)

Botirova Nilufar Salimjon qizi

Tayanch doktorant

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

nilufarabdiyeva73@gmail.com

+998509974697

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371654>

Annotatsiya: Ushbu maqolada siyosiy sohaga oid terminlarning ingliz va o'zbek tillarida kontekstual tarjimasi masalasi tahlil qilindi. Til faqat aloqa vositasi bo'lib qolmay, balki u ijtimoiy-siyosiy voqelikni ifodalovchi muhim madaniy vosita sifatida ko'riladi. Siyosiy terminlar tarjimasida nafaqat lug'aviy ekvivalent, balki kontekst, madaniy va ideologik yuklamaning to'g'ri yetkazilishi zarur. Maqolada tarjima usullari — kalkalash, transliteratsiya, semantik moslashtirish, izohli tarjima, ekspressiv sinonim, qisqartmalarni moslashtirish va boshqalar — amaliy misollar orqali yoritilgan. Xususan, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va Reuters axborotlari asosida siyosiy terminlarning real kontekstdagi tarjima namunalari tahlil qilindi. Natijada, siyosiy matnlarni tarjima qilishda kontekstual moslashtirish va madaniyatlararo tafovutlarni hisobga olish muhimligi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: siyosiy tarjima, kontekstual tarjima, siyosiy termin, semantik moslashtirish, kalkalash, transliteratsiya, tarjimashunoslik

Til inson muloqotining asosiy vositachisi ekan, u darhol jamiyatdagi barcha o'zgarishlarga javob beradi. Siyosiy sohada, ijtimoiy hayotning istalgan sohasida bo'lgani kabi muloqot juda muhim rol o'ynaydi. Siyosiy sohaga oid matn, nutqni jamiyatni e'tiborini jalb qilishga, jamiyatni bitta siyosiy kuch qilib birlashtirishga yo'naltirilgan aniq muloqot vositasi qilish uchun tarjimonning roli muhim. Tarjimon — ikki til va madaniyat o'rtasida muloqot o'rnatuvchi asosiy vositachidir. Siyosiy matnlar esa so'zma-so'z lug'aviy ma'noni yetkazish bilan birga, kontekst, tarixiy, siyosiy, madaniy parametrlarni ham inobatga olishni talab qiladi. Ingliz tilidan o'zbek tiliga yoki aksincha siyosiy hujjatlar, nutqlar, bayonotlar tarjima qilinayotganda, kontekstni yetkazishda turli xil muammolar paydo bo'ladi. Birinchi o'rinda termin atamasi borasida so'z yuritadigan bo'lsak, terminning o'ziga xos xususiyatlariga uning shakli va mazmuniga e'tibor qaratgan, shuningdek terminologiyaga buyurtma berish masalalariga to'xtaladigan birinchi nashrlarning mualliflari D.Lotte, E.Dresen, A.Lesoxin, S.Chaplikin, G.Vinokur, A.Reformatskiy. Ularning fundamental asarlari umumiy

xarakterga ega bo'lib, atama nazariyasi, tilning leksik tizimidagi o'rni, shuningdek, ilmiy bilimlarning verbalizatsiyalangan birligi sifatida atamaga qo'yiladigan talablarga bag'ishlangan edi. "Termin" maqolasini P.A.Florenskiy 1922-yilda yozgan, lekin faqat 1994-yilda nashr etilgan. Olim bu atamani falsafiy nuqtai nazardan ko'rib chiqqan va bilish jarayonida terminlarning ulkan rolini ko'rsatgan. Muallifning so'zlariga ko'ra, «fan va falsafa - bir tilli organizmning ikki qo'li» va bu atama - ilmiy bilimlarni jamlashga qodir bo'lgan fikrning cho'qqisi, "pishgan so'z", "etuk so'z". [Florenskiy. 1994.] Muallif atama va "kundalik so'z" o'rtasidagi farqni asoslab berdi. Mahalliy terminologiyaning shakllanishi D.Lotte nomi bilan bog'liq. Aynan u terminologiyani o'rganish zarurligini asoslagan, shuningdek terminologiyani o'rganishning tasniflash (statik) yondashuvining asoschisi bo'lgan.

Siyosiy terminlarni tarjima qilish tarjimon uchun murakkab vazifalardan biri hisoblanadi, chunki ular nafaqat leksik birlik, balki ideologik va madaniy yuk ham tashiydi. Shu sababli tarjima usullari bir necha yondashuvlarga asoslanadi. Asosiylari quyidagilar:

1. Kalkalash (calque). Termin tarkibiy qismlarining so'zma-so'z tarjimasini. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida lingvistika va tarjimashunoslikda so'z o'zlashishi hodisasi izohlanar ekan, kalkalash atamasi termin sifatida paydo bo'lgan.[Vinay, J.-P., & Darbelnet, J.1958]. Masalan: "*Cold War*" → "*Sovuq urush*". Afzalligi – tushunarli bo'lishi, lekin ba'zan konnotatsiyani to'liq bera olmaydi.

2. Transliteratsiya va transkripsiya. Asl shaklini talaffuziga yoki yozilishiga moslab berish. XIX asr: Sharqiy qo'lyozmalar, qadimgi yunon va lotin matnlarini boshqa yozuvlarga ko'chirish ehtiyoji paydo bo'lgan davrda lingvistika va filologiyada shakllangan. Termin sifatida lotincha "trans" (o'tish) + "littera" (harf) so'zlaridan kelib chiqqan.[Vinay, J.-P., & Darbelnet, J.1958]. Avvaliga qadimgi matnlarni lotin yozuviga ko'chirishda qo'llangan, keyin rus va g'arb tilshunosligida kengaygan. Transkripsiya XIX asr o'rtalari: fonetika fanining rivoji bilan paydo bo'lgan. 1886-yilda Xalqaro Fonetika Assotsiatsiyasi (IPA) tashkil etilib, fonetik transkripsiya atamasi ilmiy muomalaga kiritildi.[Catford, J. C. 1965] Termin yunoncha "trans" (o'tish) + "grapho" (yozmoq) so'zidan olingan. Asosiy maqsad – so'zning talaffuzini yozuvda aniq qayd qilish (masalan, [kæt] – "cat"). Masalan: "Brexit" → "Breksit", "NATO" → "NATO". Ko'proq xalqaro tashkilotlar, shaxs ismlari va maxsus siyosiy terminlarga qo'llaniladi.

3. Semantik moslashtirish – bu tarjima jarayonida so‘z yoki terminning ma’nosini saqlangan holda, uni maqsad tilining madaniy, siyosiy, huquqiy yoki ijtimoiy kontekstiga moslashtirish usuli.

- So‘zning tashqi shakli yoki so‘zma-so‘z tarjimasi emas, balki funksional va semantik qiymati yetkaziladi.

- Asosan institutional, siyosiy, huquqiy terminlarda ko‘proq uchraydi. Quyida keltirilgan jadvalda semantik moslashtirishga namunalarni uchratamiz.

English terms	So‘zma-so‘z tarjima	Semantik moslashtirilgan tarjima	Izoh
Congress	Kongress	Parlament	O‘zbek siyosiy tizimiga moslashtirilgan
Downing Street	Dauning ko‘chasi	Britaniya hukumati	Real denotata emas, siyosiy institute sifatida moslashtiriladi.
White House	Oq uy	AQSh prezidenti ma’muriyati	Ramziy ma’no hisobga olinadi.
Prime Minister’s Questions	Bosh vazirning savollari	Parlamentdagi savol-javob sessiyasi	Britaniya siyosiy an’anasini tushuntiruvchi moslashtirish

1.1. Tarjima jarayonida semantik moslashtirish (adaptation) dan namunalar

4. Ekspressiv sinonim tanlash. Siyosiy terminlar ko‘pincha ijobiy yoki salbiy konnotatsiya beradi. Masalan: “Regime” inglizchada neytral ham, salbiy ham bo‘lishi mumkin, o‘zbekchada esa ko‘proq salbiy ma’noda “rejim” tarzida qo‘llanadi.

5. Izohli tarjima (descriptive translation). Terminni to‘liq tushuntirib berish. Masalan: “Gerrymandering” → “saylov okruglarini siyosiy maqsadlarda qayta tuzish amaliyoti”.

6. Neologizm yaratish. Tilimizda mavjud bo‘lmagan siyosiy termin uchun yangi so‘z yasash. Masalan: “Globalization” dastlab “globallashuv” tarzida qabul qilindi.

7. Qisqartmalarni moslashtirish. Asl qisqartmani qoldirish yoki tarjima qilish.

Masalan: “UN”(United Nations) → “BMT” (Birlashgan Millatlar Tashkiloti), lekin “OSCE” (Organization for Security and Co-operation in Europe) → “YEXHT” (Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti).

8. Ekspressiv neytrallashtirish. Asl tilida salbiy/ijobiy yuklangan terminni neytral shaklda berish. Bu usul diplomatik tarjimalarda keng qo'llanadi. Masalan: “Occupation” ba'zan “bosib olish” o'rniga “egallash” deb yumshatiladi.

O'zbekiston milliy axborot agentligining Reutersga integratsiya qilingan ma'lumotlar bazasidagi axborotdan lavhalarni tahlilini ko'radigan bo'lsak, kontekstual tarjimada terminlar lug'aviy emas, balki siyosiy-huquqiy tizim, siyosiy nutq uslubi va auditoriya uchun tushunarlilik asosida moslashtiriladi. [<https://uza.uz/posts/315321.2025>]

English Text	O'zbekcha matn
<p><i>Shavkat Mirziyoyev's victory will allow him to deepen his successful reform campaign and is likely to further open Uzbekistan to foreign trade and investment, Reuters writes. Shortly after polling stations closed at 20:00, Chairman of the Central Election Commission Zayniddin Nizamkhodjayev informed at the briefing that voter turnout had reached 89.8%, more than the 87.7% recorded in 2016, when Mirziyoyev was first elected President. Mirziyoyev promised to reduce poverty through rapid economic growth and gradually decentralize the decision-making process, transferring some powers to District Councils. Reuters also notes that Mirziyoyev has improved Uzbekistan's ties with both Russia and Western countries.</i></p>	<p><i>Shavkat Mirziyoyevning saylovdagi g'alabasi unga muvaffaqiyatli islohotlar siyosatini yanada chuqurlashtirish va O'zbekistonni xalqaro savdo hamda xorijiy investitsiyalarga kengroq ochishga imkon beradi, deb yozadi Reuters. Soat 20:00 da saylov uchastkalari yopilgach, Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev brifingda saylovchilarning faolligi 89,8 foizni tashkil etganini ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich 2016-yilda Mirziyoyev birinchi marta Prezident etib saylangan paytdagi 87,7 foizdan yuqori. Mirziyoyev tezkor iqtisodiy o'sish orqali qashshoqlikni kamaytirishga va qaror qabul qilish jarayonini bosqichma-bosqich markazsizlashtirib, ayrim vakolatlarni xalq deputatlari tuman kengashlariga</i></p>

	<i>topshirishga va'da berdi. Reuters, shuningdek, Mirziyoyevning O'zbekistonning Rossiya hamda G'arb davlatlari bilan diplomatik munosabatlarini yaxshilaganini qayd etadi.</i>
--	---

1.2. O'zbekiston milliy axborot agentligining Reutersga integratsiya qilingan ma'lumotlar bazasidagi axborotdan lavha

Quyidagi jadvalda siyosiy sohaga oid terminlarning kontekstual tarjima tahlilini kuzatamiz:

<i>English terms</i>	<i>So'zma-so'z tarjima</i>	<i>Kontekstual tarjima</i>	<i>Izoh</i>
Victory	<i>G'alaba</i>	<i>Saylovdagi g'alaba</i>	<i>Siyosiy kontekstdagi "election victory" aniqroq beriladi.</i>
Reform campaign	<i>Islohot kompaniyasi</i>	<i>Islohotlar siyosati</i>	<i>O'zbek siyosiy matnida "kampaniya" emas, siyosat tabiiyroq.</i>
Foreign trade and investment	<i>Tashqi savdo va investitsiya</i>	<i>Xalqaro savdo va xorijiy investitsiya</i>	<i>Siyosiy-iqtisodiy kontekstga moslashtiriladi</i>
Polling stations	<i>Ovoz berish stansiyalari</i>	<i>Saylov uchastkalari</i>	<i>Siyosiy-huquqiy termin sifatida to'g'ri ekvivalenti ishlatildi.</i>
Central Election Commission	<i>Markaziy saylov komissiyasi</i>	<i>Markaziy saylov komissiyasi (MSK)</i>	<i>O'zbek siyosiy tizimidagi rasmiy termin</i>
Voter turnout	<i>Saylovchilarning qatnashuvi</i>	<i>Saylovchilarning faollik darajasi</i>	<i>Kontekstda keng ishlatiladigan variant</i>

<i>District Councils</i>	<i>Tuman kengashlari</i>	<i>Xalq deputatlari tuman kengashlari</i>	<i>O‘zbek siyosiy tizimiga moslashtirilgan</i>
<i>Decision-making process</i>	<i>Qaror qabul qilish jarayoni</i>	<i>Boshqaruv va qaror qabul qilish jarayoni</i>	<i>Siyosiy boshqaruv tizimiga mos kengaytirilgan</i>
<i>Ties with Russia and Western countries</i>	<i>Rossiya va G‘arb mamlakatlari bilan aloqalar</i>	<i>Rossiya va G‘arb davlatlari bilan diplomatik munosabatlar</i>	<i>Siyosiy-diplomatik kontekst hisobga olingan</i>

Kontekstual tarjimada terminlar lug‘aviy emas, balki siyosiy-huquqiy tizim, siyosiy nutq uslubi va auditoriya uchun tushunarlik asosida moslashtiriladi. Masalan, *polling stationsni* “*ovoz berish stansiyalari*” desak, bu texnik so‘z bo‘lib qoladi, aslida esa *saylov uchastkalari* deb tarjima qilish siyosiy-huquqiy kontekstdagi to‘g‘ri variant hisoblanadi. Ko‘rinib turibdiki, siyosiy terminlar tarjimasida usul tanlash har doim kontekst, matn janri va auditoriyaga bog‘liq bo‘ladi. Diplomatik matnlarda neytrallash va moslashtirish ko‘proq ishlatiladi, ommaviy axborot vositalarida esa kalkalash va transliteratsiya ustun turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Catford, J. C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.
2. Florenskiy, P. A. Termin [Tekst] / P.A.Florenskiy // V. A, Tatarinov. *Istoriya otechestvennogo terminovedeniya*. Klassiki terminovedeniya: Ocherk i xrestomatiY. - M.: Moskovskiy Litsey, 1994.
3. International Phonetic Association. (1999). *Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Komissarov, V. N. (1990). *Teoriya perevoda (lingvisticheskiye aspekty)*. Moskva: Vysshaya shkola.
5. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. London: Prentice Hall.
6. Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1958). *Stylistique comparée du français et de l’anglais*. Paris: Didier.